

El ciclismo urbano como alternativa de movilidad en la Ciudad de México

Urban Cyclism as a mobility option in Mexico City

DOI:

Ingrid Alejandra Flores Solís

Fecha de recepción: 31 de enero de 2023

[HTTPS://ORCID.ORG/0000-0003-1886-1717](https://orcid.org/0000-0003-1886-1717)

Fecha de aprobación: 17 de febrero de 2023

El presente proyecto se define en el curso del Diplomado en Fotoperiodismo y Proyectos Documentales impartido por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las fotografías pertenecen al proyecto Memorias en Bicicleta, El ciclismo urbano como alternativa de movilidad en la Ciudad de México, desarrollado en el transcurso del 2022 y el primer mes del 2023. En éste, se plantea al ciclismo urbano como una alternativa de transporte autónoma y se propone su implementación en el estilo de vida de los habitantes de la Ciudad de México. Se pretende visibilizar el ciclismo como un medio relevante para la circulación citadina, un medio libre, autónomo, saludable y ecológico.

La bicicleta es un transporte cuyo uso recreativo en la niñez es implementado en muchas ocasiones, siempre y cuando la estructura de las calles lo permita. Coloquialmente se dice que, una vez que aprendes a andar en bicicleta, nunca se olvida. Viajar en ella permite independencia, reflexión, acondicionamiento físico, así como la oportunidad de conocer la ciudad desde otro punto de vista.

Existe una gran variedad de ciclistas circulando en las calles. De acuerdo con la vestimenta, la agilidad, la velocidad o si viajan en grupo, se podrá suponer cuál es su objetivo al usar bicicleta: puede ser recreación, deporte o medio de transporte. Cada vehículo nos permite conocer un poco de la persona que maneja el par de ruedas. El ciclista es un ser particular que porta elementos que lo identifican como tal, podrá utilizar portagarrafas, canastillas montadas en la estructura de la bicicleta, luces de seguridad, uso de casco, mochilas deportivas, calzado, guantes, chalecos, etc.

La diversidad ciclista en la actualidad se ha vuelto mucho más notoria, debido a que los traslados en la ciudad han aumentado, tanto en auto como en transporte público, las congestiones y las problemáticas de movilidad, incluyendo la reciente contingencia ante la pandemia por COVID-19. Dicho aumento enmarca el crecimiento de ciclovías en avenidas importantes como Insurgentes y Eje 2, lo cual permite el aumento de personas en transporte autoimpulsado durante estos últimos años.

EL CICLISMO URBANO COMO ALTERNATIVA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

En las iniciativas ciclistas, establecen el uso del vehículo como un acto ecológico y benéfico para la salud, puesto que determina que nuestra condición física tendrá que ser evaluada y mejorada para llegar a nuestros destinos en bici. Como medio de transporte, otorga una apropiación del propio cuerpo y un impulso hacia un trayecto más libre en las calles, porque las calles son de todos.

**Una parte de este trabajo será publicado en la revista Bicentenario del Instituto Mora, así como en las plataformas correspondientes al diplomado antes mencionado.*

Universidad Nacional Autónoma de México // ingridfloressolis@gmail.com

"una vez que aprendes a andar en bicicleta, nunca se olvida"

"Cada vehículo nos permite conocer un poco de la persona que maneja el par de ruedas"

"La bicicleta se propone como uno de los vehículos con emisiones de CO₂ nulas"

"Como medio de transporte,
otorga una apropiación del propio
cuerpo y un impulso hacia un
trayecto más libre en las calles"

